

Anuário Estatístico
de **Propriedade Industrial**

O uso do sistema de PI no Brasil

PI & Gênero no Brasil

Data de publicação:
Setembro/2024

Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços
Instituto Nacional da Propriedade Industrial
Diretoria Executiva
Assessoria de Assuntos Econômicos

Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI

Presidente

JÚLIO CÉSAR CASTELO BRANCO REIS MOREIRA

Diretora Executiva

TANIA CRISTINA LOPES RIBEIRO

Coordenador-Geral da Assessoria de Assuntos Econômicos

RODRIGO VIEIRA VENTURA

Chefe da Divisão de Economia da Propriedade Industrial

FERNANDO LINHARES DE ASSIS

Chefe da Divisão de Inteligência de Mercado e Preços

LÍVIA S. GOUVÊA LIMA

Ficha técnica

Supervisão geral: Rodrigo Ventura (*Economista-chefe*)

Coordenação técnica: Marina Jorge

Desenvolvimento técnico: Fernando Linhares, Luís Henrique R. de Campos, Marina Jorge e Rodrigo Ventura

Projeto gráfico: Coordenação de Comunicação Social - Bruno Rollin

Informações adicionais

Nota: Autorizada a reprodução, desde que citada a fonte.

Sugestão de citação: Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI. (2024). Anuário Estatístico de Propriedade Industrial 2023 – Suplemento Temático: PI & Gênero no Brasil. Rio de Janeiro: INPI, Assessoria de Assuntos Econômicos.

Unidade Responsável: Assessoria de Assuntos Econômicos - AECON (aecon@inpi.gov.br). Rua Mayrink Veiga 9, Centro, Rio de Janeiro, CEP 20090-91.

Ficha Catalográfica

Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca de Propriedade Intelectual e Inovação Economista Claudio Treiguer
Bibliotecário Evanildo Vieira dos Santos - CRB7-4861

I59 Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Presidência. Diretoria Executiva. Assessoria de Assuntos Econômicos (AECON).

Anuário Estatístico de Propriedade Industrial. Suplemento Temático: PI & Gênero no Brasil / Supervisão geral: Rodrigo Ventura; Coordenação técnica: Marina Jorge; Equipe de desenvolvimento: Fernando Linhares, Luís Henrique R. de Campos, Marina Jorge e Rodrigo Ventura. Projeto gráfico: Coordenação de Comunicação Social (CCOM) - Bruno Rollin. Rio de Janeiro: AECON/INPI, 2024.

19 p.; tabs.; gráfs.

1. Propriedade Industrial - Brasil. Propriedade Industrial - Gênero. 3. Propriedade Industrial - Indicadores. I.Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Brasil).

CDU: 347.77:305(81)

Sumário

1. Introdução	6
2. Metodologia	7
3. Resultados	8
3.1. Visão geral.....	8
3.2. PI & Mulheres	9
3.3. Marcas & Mulheres.....	13
4. Considerações finais	16
Referências.....	17
Anexo metodológico.....	18

PI & Gênero no Brasil

PI & Gênero no Brasil

1. Introdução

As mulheres formam a maioria da população brasileira. Segundo o Censo 2022 (IBGE, 2023), 51,5% da população do Brasil é constituída por mulheres. Contudo, as estatísticas de gênero retratam profunda desigualdade na educação, no mercado de trabalho, na renda e na representatividade política.

A taxa de participação das mulheres no mercado de trabalho é de 53,3%, enquanto a dos homens é de 73,2%. Ademais, as mulheres ainda recebem menos que os homens em 82% das principais áreas de atuação. Apesar da predominância ocupacional feminina nos setores da saúde, educação e artes, cultura, esporte e recreação, esses são os meios que ainda apresentam uma notória diferença salarial entre mulheres e homens. Com isso, o salário médio das mulheres é 17% menor comparado ao dos homens, consideradas todas as áreas (IBGE, 2024).

A representatividade das mulheres em posições de liderança no Brasil ainda é baixa. Em 2022, a participação das mulheres em cargos gerenciais foi de 39%; entre diretores gerais, de 24% (Feijó, 2023); e, entre presidentes das 250 maiores empresas brasileiras, representou apenas 2% (Goulart, 2017).

A taxa de informalidade delas (39,6%) é maior que a deles (37,3%). E, ainda no tocante à informalidade, se considerada a diferença entre mulheres pretas ou pardas (45,4%) e homens brancos (30,7%), esta diferença é ainda maior. Cerca de 32,3% das mulheres do país encontram-se abaixo da linha da pobreza, ou seja, possuem renda domiciliar per capita de até US\$ 6,85 por dia, segundo critério do Banco Mundial. Essa é a situação de 41,3% das mulheres pretas ou pardas que vivem no Brasil, contra 21,3% das mulheres brancas (IBGE, 2024).

Também no campo da ciência, tecnologia e inovação (CT&I) é desproporcional a representação feminina. A despeito dos avanços recentes no acesso ao ensino superior, a presença de mulheres em cursos de ciências, tecnologia, engenharias e matemática (conhecidos pela sigla STEM, em inglês), que estão associados às carreiras de maior potencial de geração de invenções suscetíveis de proteção de propriedade industrial, é consideravelmente inferior à dos homens. As mulheres representam 36% dos graduandos em Engenharias e 15% dos que ingressam nos cursos de Computação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) (INEP, 2023).

A desigualdade de oportunidades entre mulheres e homens não é um fenômeno particular do Brasil. Pelo contrário: segundo o Fórum Econômico Mundial, mantida a tendência atual, o mundo levará ao menos 134 anos para atingir a paridade total entre os gêneros (WEF, 2024). Por essa razão, a igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres constitui um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 das Nações Unidas. E, no caso do Brasil, além de importante por natureza para a construção de uma sociedade mais justa, as estatísticas evidenciam que a equidade de gênero é fundamental para a redução estrutural das profundas desigualdades sociais que marcam o país por séculos.

É com esta motivação, e reconhecendo o papel da inovação como motor do desenvolvimento, que este Suplemento Temático, ao incluir a perspectiva de gênero nas estatísticas de propriedade industrial (PI), ajuda a compreender de que maneira as mulheres se inserem na dinâmica das atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I) e na economia criativa, contribuindo para a formulação de políticas públicas orientadas à promoção da inclusão feminina. Além de contribuir para a criação de conhecimento e tecnologia e para a geração de ativos intangíveis, a maior participação das mulheres no sistema de propriedade industrial traz à

PI & Gênero no Brasil

sociedade novas perspectivas e prioridades específicas que podem impulsionar a inovação, o desenvolvimento econômico e o bem-estar social.

2. Metodologia

O objetivo deste estudo é apresentar um panorama geral sobre a inserção e a evolução da participação das mulheres nos diferentes ativos de PI no território brasileiro, entre 2014 e 2023. Portanto, utiliza-se da informação bibliográfica dos pedidos de proteção de ativos de PI apresentados no INPI entre 1 de janeiro de 2014 e 31 de dezembro de 2023¹. São analisadas as seguintes formas de proteção: patentes, marcas, desenhos industriais e programas de computador. Entre as patentes, estão sendo considerados os pedidos de patentes de invenção, modelos de utilidade e certificados de adição.

A análise se concentrará nos pedidos feitos ao INPI por residentes do Brasil. Para apresentar o pedido e protocolar a solicitação do serviço de proteção do ativo, é necessário que o depositante apresente seus dados completos (nome, CPF ou CNPJ, endereço). Como os depositantes podem ser empresas, universidades ou pessoas físicas, a análise terá como foco a participação das mulheres entre os depositantes do tipo “pessoas físicas”. Para inferir o gênero (masculino ou feminino) dos depositantes do tipo “pessoas físicas”, foi realizado cruzamento do primeiro nome com a tabela de nomes do Censo 2010 do IBGE².

Figura 1. Metodologia: delimitação do escopo de análise

Fonte: INPI, Assessoria de Assuntos Econômicos.

¹ Dados mensais do Sistema PAG – Protocolo Automatizado Geral – e, no caso de informações complementares de classes de marcas, foram utilizados dados do sistema IPAS - *Industrial Property Automation System*.

² Em alguns casos, não foi possível inferir o gênero por conta de problemas da informação do nome no cadastro do protocolo do pedido. Maiores informações podem ser encontradas no Anexo Metodológico.

PI & Gênero no Brasil

3. Resultados

3.1. Visão geral

Durante o período 2014-2023, os residentes (brasileiros) apresentaram crescimento relativamente mais expressivo nos pedidos de proteção de marcas e de programas de computador, comparativamente ao observado em desenhos industriais e patentes. O **Gráfico 1** mostra o total de pedidos apresentados por depositantes residentes no Brasil, por ativo de PI, assumindo-se os valores de 2014 como ano base.

Gráfico 1 – Total de pedidos de depositantes residentes brasileiros, por ativo de PI (2014-2023)

Fonte: INPI, Assessoria de Assuntos Econômicos.

Nota: total (2014 = 100)

Entre 2014 e 2023, a proporção de pessoas jurídicas entre os depositantes residentes brasileiros aumentou nos pedidos de proteção de desenhos industriais, patentes e programas de computador (**Gráfico 2**). Apenas para os pedidos de marcas houve aumento da proporção de pessoas físicas. No ano de 2023, as pessoas físicas representaram 35% dos pedidos de desenhos industriais feitos por residentes brasileiros, 28% dos pedidos de marcas, 42% dos pedidos de patentes e 21% dos pedidos de programas de computador.

PI & Gênero no Brasil

Gráfico 2 – Proporção de pessoas físicas e pessoas jurídicas, entre depositantes brasileiros, por ativo de PI (2014-2023)

Fonte: INPI, Assessoria de Assuntos Econômicos.

3.2. PI & Mulheres

Em termos absolutos, as mulheres estiveram mais presentes nos depósitos de marcas (eixo vertical da direita) e com números trajetória de crescimento continuado: apresentaram 5.691 pedidos em 2014 e 38.284 em 2023 (**Gráfico 3**). Entre os pedidos de patentes, a atividade das mulheres registrou comportamento intermitente, de modo que no final do período não se observa mudança de patamar em relação ao início: foram 422 pedidos em 2014 e 446 em 2023. Entre os pedidos de desenhos industriais, as mulheres tiveram atividade igualmente intermitente, mas neste caso crescente: 229 pedidos em 2014 e 368 em 2023. Já a presença das mulheres nos pedidos de programas de computador apresentou considerável aumento: de 31 pedidos em 2014 passou para 113 em 2023.

PI & Gênero no Brasil

Gráfico 3 – Número de pedidos apresentados por mulheres brasileiras, por ativo de PI (2014-2023)

Fonte: INPI, Assessoria de Assuntos Econômicos.

Em termos relativos, analisa-se a proporção de mulheres entre todos os depositantes brasileiros (**Gráfico 4**). Entre os pedidos de marcas, as mulheres ganharam participação: representavam 4% em 2014 e passaram para 10% em 2023. Os dados apontam que elas ganharam pouca participação entre os pedidos de desenhos industriais e os de programas de computador: passaram de 6%, em 2014, para 7%, em 2023, e de 2% para 3%, respectivamente. Já entre as patentes, as mulheres chegaram a ganhar participação, mas ao final do período apresentavam proporção como no início: de 6%.

Assim, observa-se que nesses últimos 10 anos a natureza do uso do sistema brasileiro de propriedade industrial pelas mulheres mudou. Em 2014, havia predominância relativa entre os desenhos industriais e as patentes, ao passo que em 2023 a predominância passa a ser em marcas. Isto pode estar ligado ao fato de ter crescido muito a participação das mulheres entre as pequenas empresas. Segundo dados do SEBRAE, em 2022 45% das microempresas individuais (MEI) constituídas pertenciam a mulheres (SEBRAE, 2022).

PI & Gênero no Brasil

Gráfico 4 – Proporção de mulheres entre todos os depositantes brasileiros, por ativo de PI (2014-2023)

Fonte: INPI, Assessoria de Assuntos Econômicos.

O **Gráfico 5** ilustra a proporção de mulheres entre as pessoas físicas. Entre os pedidos de marcas, a proporção de mulheres foi mais alta e passou de 28% dos pedidos depositados por brasileiros pessoas físicas, em 2014, para 35% em 2023. Já a proporção de mulheres entre os depositantes brasileiros foi mais baixa entre os pedidos de programas de computador, embora tenha passado de 8% para 13% no período. Por fim, em desenhos industriais e patentes, as mulheres registraram aumento na proporção entre as pessoas físicas, passando de 16% para 20% e de 11% para 14%, respectivamente.

Gráfico 5 – Proporção de mulheres entre os depositantes brasileiros do tipo pessoas físicas, por ativo de PI (2014-2023)

Fonte: INPI, Assessoria de Assuntos Econômicos.

Os dados da **Tabela 1** mostram que a presença de mulheres como depositantes de pedidos de PI, em termos absolutos, é mais forte nas regiões Sul e Sudeste, sobretudo em São Paulo. Quando se observa a participação

PI & Gênero no Brasil

relativa das mulheres, as Unidades da Federação com melhores resultados são bem diferentes: em patentes, Pernambuco lidera com 19%; em desenhos industriais, Bahia e Espírito Santo com 31%; em marcas, Rio de Janeiro, com 37%; em programas de computador, Pará e Alagoas, com 18%.

Tabela 1. Número de pedidos apresentados por mulheres brasileiras (valores absolutos) e sua participação relativa (%) entre os depositantes do tipo pessoas físicas, por ativo de PI e por unidades da federação

(2014-2023)

UF	Patentes		DI		Marcas		Progr Computador	
	# pedidos	Part.	# pedidos	Part.	# pedidos	Part.	# pedidos	Part.
SP	1.894	14%	1.486	21%	63.991	34%	172	11%
RJ	666	18%	201	24%	25.109	37%	60	9%
MG	531	12%	266	23%	19.534	31%	69	13%
PR	382	12%	323	18%	12.645	32%	48	9%
RS	319	10%	203	14%	9.937	33%	43	10%
SC	293	10%	148	8%	10.772	32%	27	11%
PE	147	19%	16	14%	5.105	32%	23	12%
BA	142	18%	55	31%	7.379	29%	23	8%
ES	109	12%	46	31%	4.079	33%	7	7%
DF	89	11%	45	20%	5.469	35%	15	7%
GO	88	10%	31	20%	6.691	29%	13	8%
AL	62	27%	10	27%	1.198	32%	18	18%
PA	43	19%	5	26%	1.601	31%	26	18%
Total	5.178	14,3%	2.921	19,8%	189.910	35,2%	623	12,7%

Fonte: INPI, Assessoria de Assuntos Econômicos.

Nota: Foram incluídas as Unidades da Federação que se situaram entre as dez principais, em valores absolutos, em depósitos de mulheres, ao menos em uma das formas de proteção.

Os resultados apresentados sinalizam que a participação das mulheres no sistema brasileiro de propriedade industrial tem aumentado, mas ainda está distante da equidade de gênero. Além disso, os dados evidenciam maior presença delas nos pedidos de marcas.

Esses resultados estão em linha com evidências encontradas na literatura sobre o perfil das mulheres entre solicitantes em outros países latino-americanos. Por exemplo, analisando o perfil dos solicitantes de sinais distintivos e invenções no México, entre 2020-2022, a participação das mulheres nos pedidos de marcas foi de 35% (IMPI/*Mujeres Inovadoras*, 2022). Assim como na análise dos pedidos de marcas comerciais apresentados no Chile, em 2020, que mostra que as mulheres representam 32% dos pedidos de pessoas física (INAPI, 2021).

A menor participação feminina entre os pedidos de patentes também está em linha com resultados apresentados no México, onde as mulheres têm uma proporção de 25% entre os pedidos de invenções, incluindo as patentes, modelos de utilidade e desenhos industriais (IMPI, 2022). Esses resultados podem ser explicados, em parte, pela menor representação das mulheres entre os concluintes dos cursos STEM e pela maior presença feminina no setor de comércio e serviços, comparativamente à indústria.

PI & Gênero no Brasil

3.3. Marcas & Mulheres

Dada a maior presença feminina em marcas, dentre todos os pedidos de proteção de propriedade industrial depositados por residentes no Brasil, esta subseção apresenta informações detalhadas sobre a participação das mulheres neste ativo de PI. Até 2019, cada pedido de marca protocolado no INPI era uniclasse. Ou seja, contabilizar os pedidos era o mesmo que contabilizar as classes solicitadas. Com o início dos depósitos via Protocolo de Madri a partir daquele ano, passaram a ser aceitos pedidos de marcas multiclasse, ou seja, cada pedido pode incluir uma ou várias classes. Para efeito de comparação internacional, existem duas formas de contabilizar as marcas: contagem por pedido ou contagem por classe. Nesse sentido, esta subseção concentrará a sua análise nos pedidos feitos por pessoas físicas residentes diretamente ao INPI, que por natureza são uniclasse.

A **Tabela 2** mostra que, em quase todas as Unidades da Federação, a participação masculina permaneceu acima de 60% entre os pedidos de marcas protocolados por pessoas físicas. As mulheres foram mais representativas no Rio de Janeiro (37,5%) e tiveram o menor percentual no Amapá (26,3%).

PI & Gênero no Brasil

Tabela 2. Participação percentual de homens e mulheres entre pessoas físicas residentes no Brasil que solicitaram pedidos de marcas, por Unidade da Federação (2014 x 2023)

Unidades da Federação		Mulheres	Homens	Não identificados	Total 2014-2023	Var. (p.p) 2014 x 2023
RJ	Rio de Janeiro	37,5%	60,4%	2,1%	100,0%	6,3
DF	Distrito Federal	35,2%	61,8%	3,0%	100,0%	7,6
RR	Roraima	35,0%	59,1%	5,9%	100,0%	-0,7
AM	Amazonas	34,9%	60,3%	4,8%	100,0%	-1,5
MT	Mato Grosso	33,6%	63,2%	3,3%	100,0%	18,3
SP	São Paulo	33,5%	64,0%	2,5%	100,0%	7,0
CE	Ceará	33,5%	63,2%	3,3%	100,0%	1,8
RS	Rio Grande do Sul	32,8%	65,1%	2,0%	100,0%	8,1
ES	Espírito Santo	32,6%	64,5%	2,9%	100,0%	12,6
MA	Maranhão	32,0%	63,3%	4,7%	100,0%	8,3
SC	Santa Catarina	32,0%	65,8%	2,2%	100,0%	6,6
AL	Alagoas	32,0%	64,9%	3,1%	100,0%	12,4
PE	Pernambuco	31,9%	64,3%	3,8%	100,0%	6,9
PR	Paraná	31,5%	66,0%	2,5%	100,0%	9,6
PI	Piauí	31,2%	63,8%	5,0%	100,0%	11,2
PA	Pará	31,1%	64,9%	4,0%	100,0%	6,8
MG	Minas Gerais	31,0%	66,9%	2,1%	100,0%	6,0
MS	Mato Grosso do Sul	31,0%	66,4%	2,6%	100,0%	16,8
TO	Tocantins	30,2%	65,9%	3,9%	100,0%	17,0
RO	Rondônia	29,9%	66,6%	3,5%	100,0%	18,9
SE	Sergipe	29,7%	66,4%	3,8%	100,0%	2,3
BA	Bahia	29,3%	67,1%	3,6%	100,0%	12,4
RN	Rio Grande do Norte	29,1%	66,1%	4,8%	100,0%	8,4
AC	Acre	29,0%	64,4%	6,5%	100,0%	16,6
GO	Goiás	28,6%	67,4%	3,9%	100,0%	9,7
PB	Paraíba	27,3%	68,3%	4,4%	100,0%	17,3
AP	Amapá	26,3%	68,6%	5,1%	100,0%	-14,0
Total Geral		32,8%	64,5%	2,7%	100,0%	7,1

Fonte: INPI, Assessoria de Assuntos Econômicos.

A **Tabela 3** mostra as dez classes de Nice que foram mais solicitadas nos pedidos de marcas apresentados por pessoas físicas residentes no Brasil em 2023. Entre as cinco classes de Nice mais solicitadas estiveram: 35 (*Publicidade e gestão de negócios*); 41 (*Educação, atividades desportivas e culturais*); 25 (*Vestuário; calçado; chapelaria*); 44 (*Serviços médicos e de beleza*); e 42 (*Serviços científicos e tecnológicos*). Juntas, essas 5 classes Nice representaram 61% dos pedidos de Marcas solicitados por pessoas físicas residentes no Brasil no ano de 2023 e as 10 mais solicitadas somaram 79%.

Na comparação entre os pedidos feitos por mulheres e homens, as cinco classes mais solicitadas se assemelham entre os gêneros, com exceção da classe 44 (*Serviços médicos e de beleza*), que aparece em terceiro entre as

PI & Gênero no Brasil

mulheres e em sexto entre os homens, enquanto a 42 (*Serviços científicos e tecnológicos*) figura em quarto entre os homens e em sexto entre as mulheres.

Tabela 3 – Principais classes de Nice apresentadas nos pedidos de marcas em 2023 por depositantes pessoas físicas residentes no Brasil, segundo o gênero do depositante

Classes		Total		Mulheres		Homens	
		2023	Part.	2023	Ranking	2023	Ranking
35	<i>Publicidade e gestão de negócios</i>	23.762	22%	8.721	1	14.342	1
41	<i>Educação, atividades desportivas e culturais</i>	22.407	21%	7.750	2	14.134	2
25	<i>Vestuário; calçado; chapelaria</i>	8.002	7%	2.884	4	4.839	3
44	<i>Serviços médicos e de beleza</i>	7.410	7%	3.956	3	3.255	6
42	<i>Serviços científicos e tecnológicos</i>	5.181	5%	1.399	6	3.656	4
43	<i>Serviços de alimentação e hotelaria</i>	5.135	5%	1.626	5	3.364	5
30	<i>Produtos de padaria e confeitaria</i>	3.540	3%	1.476	7	1.963	8
36	<i>Seguros; negócios financeiros</i>	2.931	3%	601	10	2.258	7
3	<i>Produtos de limpeza, perfumaria e cosméticos</i>	2.878	3%	1.494	6	1.285	10
45	<i>Serviços jurídicos; segurança e seguros</i>	2.842	3%	1.138	9	1.631	9
Total		108.927	100%	38.277	100%	67.521	100%

Fonte: INPI, Assessoria de Assuntos Econômicos.

O **Gráfico 6**, por sua vez, mostra o número de pedidos de marcas nas dez classes mais solicitadas por pessoas físicas residentes no Brasil em 2023 através do tamanho das bolhas. No eixo horizontal observa-se a proporção de mulheres e no eixo vertical, a de homens. Por exemplo, a classe 35, apresentada pela maior bolha, teve o maior número de pedidos por pessoas físicas e, entre eles, 37% foram feitos por mulheres, 60% por homens e 3% por pessoas que não tiveram o gênero identificado.

Observando-se as dez principais classes Nice solicitadas por pessoas físicas residentes no Brasil em 2023, temos que a proporção de mulheres varia entre 21% e 53%. As classes 44 e 3 apresentaram maior proporção de mulheres, inclusive superando a dos homens. Por outro lado, as classes 36 e 42 são as que apresentaram maior proporção de homens, sinalizando maior disparidade entre os gêneros.

PI & Gênero no Brasil

Gráfico 6 – Número de pedidos de marcas apresentados por pessoas físicas residentes no Brasil por classes – proporção de homens e mulheres (2023)

Fonte: INPI, Assessoria de Assuntos Econômicos.

4. Considerações finais

O crescimento dos pedidos de marcas realizados por residentes brasileiros durante o período 2014-2023, conforme evidenciado no Anuário Estatístico de Propriedade Industrial 2023 (INPI, 2024) está relacionado a uma maior participação das pessoas físicas e, em particular, das mulheres.

Os resultados apresentados neste Suplemento Temático apontam para o fato de que, apesar dos avanços na qualificação educacional, as mulheres ainda enfrentam dificuldades de assumir posição de liderança no mercado de trabalho, principalmente nas atividades de produção de conhecimento e tecnologia.

As marcas tiveram atividade de proteção de propriedade industrial e envolvimento feminino crescentes, sendo esta uma tendência que enfatiza seu papel como importante mecanismo inclusivo.

Por outro, entre as patentes, desenhos industriais e programas de computador, as mulheres, isoladamente, perderam importância relativa entre os residentes, ao mesmo tempo em que o envolvimento feminino cresceu menos.

Assim, a inclusão de mulheres nos ativos de PI parece estar mais associada à abertura de pequenos negócios do setor de serviços como um mecanismo alternativo de geração de renda, na tentativa de superar momentos de crises em que há aumento do desemprego feminino acima do masculino.

PI & Gênero no Brasil

Referências

Feijó, J. (2023). Diferenças de gênero no mercado de trabalho. Blog do IBRE.

Fórum Econômico Mundial. (2024). Relatório Global de Disparidade de Gênero

Goulart, L. T. (2017). Igualdade de gênero no mundo do trabalho: por que isso importa? DOM, 11(32), 30-37.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. (2023). Censo Demográfico 2022.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. (2024). Estatísticas de Gênero: Indicadores sociais das mulheres no Brasil.

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. [2022?]. Red de mujeres innovadoras y Propiedad Industrial: Perfil etario de las solicitantes de derechos de PI. (https://mujeresinnovadoras.impi.gob.mx/Paginas/Cifras/TodasSumamosenPI_15.aspx) dados extraídos em 10/09/2024.

Instituto Nacional da Propriedade Industrial. (2024). Anuário Estatístico de Propriedade Industrial 2023. Rio de Janeiro: Assessoria de Assuntos Econômicos, INPI.

Instituto Nacional de Propiedad Industrial. (2021). Reporte De Género - Marcas Comerciales: análisis de las mujeres emprendedoras, Años 2019-2020.

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. (2023). Sinopse estatística da educação superior – 2022.

Martinez, G. L., Raffo, J., & Saito, K. (2016) Identifying the gender off PCT inventors. Economic Research Working Paper No. 33.

SEBRAE. 5ª Edição da pesquisa Perfil do MEI. 2022. Disponível em https://datasebrae.com.br/wp-content/uploads/2024/03/relatorio_perfil_mei_2022_v16.pdf dados extraídos em 11/09/2024.

PI & Gênero no Brasil

Anexo Metodológico

Metodologia para identificação de gênero dos depositantes

Existem desafios diversos para identificação do gênero dos depositantes a partir dos registros de nomes:

- a. Nomes que contém adjetivos, antes ou depois, o que dificulta identificar de forma rápida o primeiro nome.
- b. Pedidos em que os nomes apresentam: i) primeiro nome abreviado, usando-se somente a primeira letra; ii) hífen; iii) numeração; iv) vírgulas.

Passo 1: Tratamento dos dados e padronização

O primeiro passo, para fins de automatização, consiste em identificar os diferentes padrões de preenchimento para estabelecer regras de tratamento:

- a. Retirar caracteres especiais;
- b. Identificar pedidos com vírgula, em que nome e sobrenome estejam em ordem invertida;
- c. Identificar pedidos com adjetivos antes do primeiro nome e retirar;
- d. Identificar pedidos que não tenham nomes de inventores e substituir por “não disponível”.

Passo 2: Relacionamento dos nomes

Após esta padronização, são utilizados dicionários que atribuem gênero aos nomes em função de sua maior ocorrência. Para nomes de residentes do Brasil, é realizado o cruzamento com os dados do Censo do IBGE.

A atribuição do gênero aos nomes de depositantes deve ser feita através do cruzamento dos primeiros nomes dos depositantes com a lista de nomes do IBGE, definindo-se, assim, o sexo do depositante pela maior ocorrência.

Anuário Estatístico de **Propriedade Industrial**

O uso do sistema de PI no Brasil

INPI INSTITUTO
NACIONAL DA
PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO